

APRESENTAÇÃO

Prezado Dr. Ricardo De Bonis

Após uma análise detalhada do Manual para Elaboração de Teses, do autor Dr. Ricardo De Bonis, e da Guia Metodológica para Projetos de Investigação de Graduação e Pós-Graduação da Universidade da Integração das Américas (UNIDA), constatou-se que ambos os documentos seguem como base a norma ABNT NBR 14724:2011, bem como seus subdocumentos complementares.

A Guia Metodológica da UNIDA, disponível no Marco Normativo da instituição em sua página web (<https://www.unida.edu.py/v4/wp-content/uploads/2024/08/Guia-Metodologica-para-proyectos-de-investigacion-de-grado-y-postgrado.pdf>), estabelece as seguintes normativas internacionais adotadas:

- APA: Para graduações e pós-graduações nacionais;
- ABNT 14724:2011: Norma vigente, com seus subdocumentos, para pós-graduações internacionais;
- Vancouver: Norma aplicada a estudos médicos e áreas afins.

Dessa forma, após uma revisão rigorosa, confirma-se que o Manual para Elaboração de Teses, do Dr. Ricardo De Bonis, não apresenta qualquer tipo de contradição com a normativa da UNIDA. O manual contempla integralmente a ABNT 14724:2011, assim como seus subdocumentos, garantindo total compatibilidade com as diretrizes estabelecidas pela UNIDA para os programas de pós-graduação internacionais.

Todos os aspectos formais revisados neste manual se adequam perfeitamente às diretrizes da ABNT NBR 14724:2011, assegurando a sua validade como referência normativa para trabalhos acadêmicos no âmbito dos pós-graduações internacionais da UNIDA.

Responsável pela revisão dos documentos:

Dr. Juan Ireneo Barreto Ascona
UNIDA - ASUNCIÓN